

Informe de Investigación: Dinámicas Territoriales y Conflictos derivados de Proyectos del
Desarrollo en Antioquia. Implicaciones para la Paz 2021

Research Report: Territorial Dynamics and Conflicts Derived from Development Projects
in Antioquia. Implications for Peace 2021

Relatório de Pesquisa: Dinâmicas Territoriais e Conflitos Derivados de Projetos de
Desenvolvimento em Antioquia. Implicações para a Paz 2021

Juan David Gelacio Panesso	Investigador principal
José Fernando Valencia Grajales	Coinvestigador
Mayda Soraya Marín Galeano	Coinvestigador
Daniela Barrera Machado	Coinvestigador
Edison Eduardo Villa Holguín	Coinvestigador
Hernán Darío Martínez Hincapié	Coinvestigador
Ramiro Vélez Rivera	Coinvestigador
Gustavo Adolfo Muñoz Gaviria	Coinvestigador
Alfonso Insuasty Rodríguez	Coinvestigador

Resumen

Los grandes proyectos de transformación territorial, generan condicionamientos estructurales para la construcción espacial y territorial de las poblaciones, proceso en que las racionalidades empresariales y burocráticas intentan imponerse. Sin embargo, en este proceso eminentemente conflictivo, se presentan agencias políticas que desafían los órdenes estructurantes y generan posibilidades para nuevas configuraciones con mayores potencialidades para construcción de paz territorial. En esta línea, el presente programa de investigación tiene como objetivo comprender las dinámicas territoriales, los conflictos derivados de proyectos del desarrollo y sus implicaciones para la construcción de paz territorial, a partir de las interacciones entre los elementos estructurales y los procesos de agencia y resistencia; tomando como referencia la experiencia de implementación del Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Medellín y el Proyecto Hidroeléctrico Ituango. En concordancia con el paradigma hermenéutico-crítico de la investigación, se asume un enfoque cualitativo y la técnica del estudio de caso. El programa deriva de la experiencia y trayectoria investigativa que se ha venido construyendo en el marco de la Red Interuniversitaria por la Paz- Redipaz, de la cual participan 15 instituciones de educación superior y un grupo de investigación autónomo de la región. Los grupos participantes del presente programa, que se articulan bajo dicha Red, han ejecutado proyectos y programas de investigación en torno al tema desde el año de 1997 hasta 2016, lo que ha permitido ir consolidando un campo de conocimiento, unas redes y unos tejidos de trabajo con comunidad, que soportan y alimentan la presente propuesta y le permiten proyectarse, además, hacia la construcción de un Centro de Estudios en la UNAULA.

Palabras clave: Transformación Territorial, Conflictos de Desarrollo, Paz Territorial, Agencia y Resistencia, Planeamiento Urbano

Abstract

Large-scale territorial transformation projects impose structural constraints on the spatial and territorial development of populations, a process in which corporate and bureaucratic rationalities seek dominance. However, within this inherently conflict-ridden process, political agencies emerge that challenge structural orders and generate possibilities for new configurations with greater potential for territorial peacebuilding. In this sense, this research program aims to understand territorial dynamics, conflicts arising from development projects, and their implications for territorial peacebuilding, focusing on the interactions between structural elements and processes of agency and resistance. It draws upon the experience of implementing the Territorial Planning Plan of the municipality of Medellín and the Ituango Hydropower Project. In line with the hermeneutic-critical research paradigm, a qualitative approach and case study technique are employed. The program builds on the investigative experience and trajectory developed within the Interuniversity Network for Peace - Redipaz, involving 15 higher education institutions and an autonomous research group in the region. Groups participating in this program, coordinated under this network, have conducted research projects since 1997 to 2016, consolidating a knowledge field, networks, and community engagement that underpin and enrich the current proposal, while also envisioning the establishment of a Study Center at UNAULA.

Keywords: Territorial Transformation, Development Conflicts, Territorial Peace, Agency and Resistance, Urban Planning

Resumo

Os grandes projetos de transformação territorial geram condicionamentos estruturais para a construção espacial e territorial das populações, um processo no qual as racionalidades empresariais e burocráticas tentam se impor. No entanto, nesse processo eminentemente conflituoso, surgem agências políticas que desafiam as ordens estruturantes e geram possibilidades para novas configurações com maiores potencialidades para a construção de paz territorial. Nesse sentido, o presente programa de pesquisa tem como objetivo compreender as dinâmicas territoriais, os conflitos derivados de projetos de desenvolvimento e suas implicações para a construção de paz territorial, a partir das interações entre os elementos estruturais e os processos de agência e resistência; tomando como referência a experiência de implementação do Plano de Ordenamento Territorial do município de Medellín e o Projeto Hidrelétrico Ituango. Em concordância com o paradigma hermenêutico-crítico da pesquisa, assume-se uma abordagem qualitativa e a técnica de estudo de caso. O programa deriva da experiência e trajetória investigativa que tem sido construída no âmbito da Rede Interuniversitária pela Paz - Redipaz, da qual participam 15 instituições de ensino superior e um grupo de pesquisa autônomo da região. Os grupos participantes do presente programa, articulados sob essa Rede, têm executado projetos e programas de pesquisa sobre o tema desde 1997 até 2016, o que tem permitido consolidar um campo de conhecimento, redes e tecidos de trabalho com a comunidade, que sustentam e alimentam a presente proposta, além de permitir projetar-se para a construção de um Centro de Estudos na UNAULA.

Palavras-chave: Transformação Territorial, Conflitos de Desenvolvimento, Paz Territorial, Agência e Resistência, Planejamento Urbano

En el año 2021, Redipaz ha desarrollado una serie de eventos significativos en su incansable labor de promover la paz y la reconciliación en Colombia. A través de diversas iniciativas, conversatorios y campañas, la red ha acompañado a múltiples actores sociales en el proceso de construcción de una paz duradera. A continuación, se relata cómo estos eventos se han vinculado al proyecto de investigación de Redipaz, destacando su impacto en la promoción de la paz.

Proyecto de Investigación 1: Barreras Psicosociales para la Paz y la Reconciliación en Colombia

Redipaz se ha enfocado en comprender y dismantelar las narrativas del pasado que perpetúan una atmósfera de violencia cultural y construyen imágenes del adversario como enemigo político. A través de eventos como los conversatorios sobre “Violencias en Colombia” y “Derecho a la Protesta vs Abuso del Poder”, se han descrito creencias sociales y emociones políticas que emergen en el marco histórico de la violencia. Estos espacios han permitido articular recuerdos, creencias y emociones, construyendo significados que orientan prácticas políticas obstructivas para los procesos de paz y reconciliación en Medellín, Bucaramanga, Bogotá, Cali y el Eje Cafetero.

Proyecto de Investigación 2: Impacto de los Fondos de Empleados en las Economías Familiares y Locales en Medellín y Antioquia

A través de eventos como “Economía Solidaria y Crisis Social”, Redipaz ha caracterizado a los asociados de los Fondos de Empleados de Medellín y Antioquia, identificando los beneficios obtenidos y ofrecidos a través de su vinculación. Se ha medido el impacto social de estos fondos en las dinámicas del sector financiero, destacando cómo han contribuido a mejorar las condiciones económicas de las familias y las comunidades locales.

Proyecto de Investigación 3: Planeación Territorial en Zonas Afectadas por Hidroeléctricas y Conflicto Armado

En el evento “Petróleo, Conflicto y Paz”, Redipaz ha caracterizado las afectaciones territoriales en zonas con proyectos hidroeléctricos y conflicto armado. Se han identificado los actores involucrados y analizado los elementos esenciales en los procesos de planeación y desarrollo territorial. Este enfoque ha permitido a Redipaz proponer estrategias que consideran las complejidades del contexto y promueven una gestión sostenible y equitativa de los recursos naturales.

Proyecto de Investigación 4: Implicaciones Psicosociales, Económicas y Territoriales de los Proyectos de Desarrollo Urbano en Medellín

Redipaz, a través de eventos como “La Educación, Un Campo en Disputa” y “Justicia Económica”, ha caracterizado los daños psicosociales generados a las comunidades impactadas por proyectos de desarrollo urbano en Medellín. Se han identificado las afectaciones económicas y territoriales, y se ha analizado el papel de las entidades descentralizadas en las intervenciones urbanísticas. Estos esfuerzos han aportado a la construcción de la categoría de “víctimas del desarrollo” y a la formulación de una política pública de protección a moradores, contemplando las necesidades de las comunidades y la reparación de los daños ocasionados por los proyectos de desarrollo.

Los objetivos para cada línea fueron los siguientes:

Proyectos de investigación

1. 1. Proyecto Barreras psicosociales para paz y la reconciliación en Colombia

1. Describir narrativas del pasado que contribuyen a la permanencia de una atmósfera de violencia cultural y a la construcción de imágenes sobre el adversario (o enemigo político).
2. Describir creencias sociales que permitan entender la permanencia de una atmósfera de violencia cultural y a la construcción de imágenes sobre el adversario (o enemigo político).
3. Describir las emociones políticas que emergen en el marco histórico de la violencia y su contribución a la permanencia de una atmósfera de violencia cultural y a la construcción de imágenes sobre el adversario (o enemigo político).
4. Comprender los modos cómo se articulan los recuerdos, las creencias y las emociones para construir un marco de significados orientadores de prácticas políticas obstructivas de los procesos de paz y reconciliación en Medellín, Bucaramanga, Bogotá, Cali y Eje Cafetero

1. 2. Impacto de los Fondos de Empleados en las economías familiares y locales en Medellín y Antioquia

Caracterizar a los asociados de los Fondos de Empleados de Medellín y el departamento de Antioquia

Identificar los beneficios obtenidos y ofrecidos a través de la vinculación a los Fondos de Empleados de Medellín y el departamento de Antioquia

Medir el impacto social obtenido a través de los Fondos de Empleados de Medellín y el departamento de Antioquia, respecto a las dinámicas del sector financiero

1. 3. Planeación territorial en zonas afectadas por hidroeléctricas y conflicto armado

- Caracterizar las afectaciones territoriales de las zonas con proyectos hidroeléctricos y conflicto armado

- Identificar los actores que intervienen en las afectaciones territoriales de las zonas con proyectos hidroeléctricos y conflicto armado

Analizar los elementos esenciales a tener en cuenta en los procesos de planeación y desarrollo territorial de las zonas con proyectos hidroeléctricos y conflicto armado

1.4. Implicaciones psicosociales, económicas y territoriales derivadas de los proyectos de desarrollo urbano en Medellín

1. Caracterizar los daños psicosociales generados a las comunidades habitantes de los barrios impactados por proyectos de desarrollo urbano en Medellín.

2. Identificar las afectaciones económicas y territoriales de las comunidades habitantes de los barrios impactados por proyectos de desarrollo urbano en Medellín.
 3. Analizar el papel de las entidades descentralizadas del municipio de Medellín en lo relacionado con las intervenciones urbanísticas y las soluciones habitacionales para las comunidades afectadas por las mismas.
 4. Aportar a la construcción de la categoría víctimas del desarrollo y de una política pública de protección a moradores que contemple las necesidades de las comunidades y la reparación a los daños ocasionados por los proyectos de desarrollo.
-

Invitación: "Falsos Positivos", NO Repetición y Paz (9 de diciembre)

El evento sobre "Falsos Positivos", un doloroso capítulo de la historia reciente de Colombia, contó con la participación de Tim Pluta y Omar Restrepo, quienes, bajo la moderación de Yuli Cepeda, discutieron las lecciones aprendidas y la importancia de la verdad y la no repetición para la paz. Este espacio permitió reflexionar sobre el rol de las fuerzas militares y la necesidad de una transformación ética y moral en las instituciones.

Circuitos Económicos Solidarios en América Latina (29 de noviembre)

Celina Valadez y Juana Recinos, moderadas por Camila Estrada, exploraron las alternativas económicas solidarias como vías para el desarrollo equitativo y sostenible en la región. Este evento evidenció la relación entre justicia social y paz, subrayando la importancia de construir economías que prioricen el bienestar colectivo.

El Conflicto Armado que Nunca se Fue (24 de noviembre)

Ariel Ávila, Norela Mesa Duque y Juan David Villa, con la moderación de Yani Vallejo Duque, analizaron la persistencia del conflicto armado en Colombia, pese a la firma del acuerdo de paz. Este conversatorio resaltó la necesidad de abordar las causas estructurales del conflicto y la urgencia de implementar plenamente los acuerdos de paz.

5 Años de la Firma del Acuerdo de Paz. PolaPaz (12 de noviembre)

Victoria Sandino, Gerardo Vega y Andrés Mesa discutieron los logros y desafíos a cinco años de la firma del acuerdo de paz. Celebrado en la Casa Kolacho, en la Comuna 13 de Medellín, este evento fue un recordatorio del compromiso continuo necesario para avanzar hacia una paz estable y duradera.

XV Encuentro Bonaventuriano de Investigación: Panel Psicología Política (11 de noviembre)

Expertos como Marinella Rivera Escobar y Álvaro Díaz Gómez discutieron la psicología política y su papel en la comprensión y resolución de conflictos. Este encuentro académico reforzó la importancia de las ciencias sociales en el análisis y construcción de la paz.

Campaña de Solidaridad con las Familias Damnificadas en Barrio Carpinelo - Medellín

En respuesta a un devastador incendio, Redipaz, a través de Fedusab, organizó una campaña de solidaridad para recolectar donaciones. Esta iniciativa subrayó la solidaridad comunitaria como pilar fundamental para la paz social y el apoyo mutuo en tiempos de crisis.

A 50 Años de "Las Venas Abiertas de América Latina" (10 de noviembre)

Renán Vega Cantor, John Freddy Caicedo y Frank David Bedoya, moderados por Laura Arango, reflexionaron sobre la obra de Eduardo Galeano y su relevancia para entender la explotación y resistencia en América Latina. Este evento destacó la importancia de la memoria histórica en la lucha por la justicia social y la paz.

Presente y Futuro de las Fuerzas Militares en Colombia (26 de octubre)

Carlos Velásquez y Gustavo Petro Urrego discutieron el papel y la transformación necesaria de las fuerzas militares en Colombia. Moderado por Yuli Cepeda Bernal y Laura Arango, el evento abordó las reformas institucionales cruciales para asegurar una paz sostenible.

Falsos Positivos y las Tensiones por una Necesaria Verdad (23 de octubre)

Con la participación de Omar Rojas, Sergio Arboleda y Andrés Tafur Villarreal, este conversatorio, moderado por María Cristina Duque, profundizó en las complejidades de alcanzar la verdad sobre los falsos positivos. Este evento destacó la importancia de la justicia y la reparación para las víctimas como base de la reconciliación.

Mujeres y Participación Política (22 de octubre)

En el marco del diplomado "Mujeres Constructoras de Paz y Gobernanza Política", este evento subrayó el papel crucial de las mujeres en la construcción de la paz. La participación política de las mujeres fue presentada como esencial para lograr una sociedad más equitativa y pacífica.

Encuentro Regional de Consejos de Paz (22 de octubre)

Este encuentro, con la participación de Mario López Martínez, Catalina Cruz Betancur y Daniela Barrera Machado, promovió el diálogo y la cooperación entre los consejos de paz regionales. La búsqueda de la verdad y la reconciliación fueron identificadas como componentes clave para avanzar hacia una paz duradera.

Los Terceros Invisibles: Empresa, Guerra y Responsabilidad (16 de octubre)

Isabel Velásquez Franco y Gerardo Vega discutieron la responsabilidad de las empresas en el conflicto armado. Moderado por Héctor Alejandro Cometa, el evento destacó la necesidad de responsabilizar a los actores económicos que han contribuido a la violencia, promoviendo una paz justa y reparadora.

Multinacionales, Paramilitarismo e ¿Impunidad? (9 de octubre)

Oscar Correa y María Soledad Betancur, moderados por Héctor Alejandro Cometa, analizaron el impacto de las multinacionales y el paramilitarismo en Colombia. Este evento resaltó la lucha contra la impunidad y la importancia de la justicia en el proceso de paz.

II Encuentro Nacional de la Red Colombiana de Posgrados en Paz, Conflictividad y Derechos Humanos (27-29 de octubre)

Este encuentro reunió a académicos y estudiantes para discutir los avances y desafíos en la investigación sobre paz y derechos humanos en Colombia. La colaboración académica fue vista como fundamental para desarrollar estrategias efectivas de paz.

La Economía Social y Solidaria para Transformar la Sociedad y la Educación (8 de octubre)

Ponentes como Juan Ocampo y Adriana Maciel López discutieron cómo la economía social y solidaria puede ser un motor de cambio social y educativo. Moderado por Armando Muñoz, el evento mostró la interconexión entre la justicia económica y la paz.

El Rol de los Estudiantes en la Lucha por una Paz Estable y Duradera (2 de octubre)

David García, Nicolás García y Tatiana Álvarez, bajo la moderación de Julián Martínez, discutieron el papel de los estudiantes en la promoción de la paz. Este evento subrayó la importancia del activismo estudiantil y la educación en la construcción de una sociedad más pacífica.

Invitación: Derecho a la Protesta vs Abuso del Poder (22 de mayo)

En este evento, Omar Eduardo Roja Bolaños, Yuly Cepeda Bernal, Alfonso Manzur Arrieta y Yani Vallejo Duque, moderados por Daniela Barrera Machado, analizaron la tensión entre el derecho a la protesta y el abuso del poder. La discusión, transmitida en vivo por Facebook, se centró en la necesidad de proteger los derechos humanos y establecer mecanismos efectivos para prevenir el abuso por parte de las autoridades.

Invitación: Círculo de Mujeres. Senti-pensando la Violencia Estatal contra las Mujeres en el Paro Nacional (20 de mayo)

Lina Gaitán Mateus, Natalia Fernández Hormiga, Yuly Cepeda Bernal y Marilyn Gómez Arias, moderadas por Solange Bonilla y Daniela Barrera, reflexionaron sobre la violencia estatal contra las mujeres durante el paro nacional. Este evento subrayó la importancia de visibilizar y abordar la violencia de género en el contexto de los movimientos sociales.

Invitación: Estrategias y Resistencias. Un Nuevo Escenario Político en el Suroccidente Colombiano (18 de mayo)

Ángela María Ramírez, Sergio Hernández Vásquez y Claribel Musicue Casso, moderados por Solange Bonilla, discutieron las estrategias y resistencias en el suroccidente colombiano. Este evento destacó el papel de las comunidades locales en la construcción de alternativas políticas y sociales frente a la violencia y la exclusión.

Invitación: Economía Solidaria y Crisis Social (15 de mayo)

Miller García, Jairo Villabona, Yamileth Villegas y Zaira Villegas, moderados por Camila Estrada, analizaron la economía solidaria como respuesta a la crisis social. Este conversatorio, parte de la Cátedra Internacional de Paz, subrayó la importancia de construir economías inclusivas y sostenibles para promover la paz.

Invitación: Límites del Uso de la Fuerza por Parte de la Fuerza Pública (13 de mayo)

Alfonso Manzur Arrieta y Yani Vallejo Duque, moderados por Daniela Barrera y Katherine Gómez Duque, discutieron los límites del uso de la fuerza por parte de la fuerza pública. Este evento se centró en la necesidad de reformas institucionales y la promoción de la responsabilidad y la ética en las fuerzas de seguridad.

Invitación: ¿Qué está Pasando en Colombia? (11 de mayo)

Juan David Villa y John Freddy Gómez, moderados por Daniela Barrera y Karen Marín, analizaron la situación actual en Colombia. Este conversatorio abordó las causas y consecuencias de las protestas y la importancia de un diálogo nacional inclusivo para avanzar hacia la paz.

El Anclaje de la Paz es Esencialmente Territorial y Participativo: Alfonso Insuasty, Redipaz Colombia (Mayo)

Alfonso Insuasty Rodríguez afirmó que la paz debe entenderse como la generación de condiciones para planear y construir de manera autónoma los territorios. Este enfoque participativo y territorial es fundamental para una paz sostenible.

Académicos de América Latina Expresan Solidaridad con las Justas Luchas del Pueblo Colombiano (Mayo)

Académicos de toda América Latina expresaron su solidaridad con el pueblo colombiano y su compromiso de apoyar el diálogo nacional. Destacaron la importancia de la producción de conocimiento en la promoción de la justicia y la paz.

Invitación: Petróleo, Conflicto y Paz (8 de mayo)

Mikhail Smyshlyaev, Miguel A. Jaimes N. y Moisés Barón, moderados por Erika Imbet, discutieron la relación entre el petróleo, el conflicto y la paz. Este evento subrayó la necesidad de una gestión sostenible y equitativa de los recursos naturales para evitar conflictos y promover la paz.

Invitación: Violencias en Colombia: Teórico y Metodológico Investigativo (4 de mayo)

Norela Mesa Duque y Alfonso Insuasty, moderados por Daniela Barrera, abordaron las violencias en Colombia desde una perspectiva teórica y metodológica. Este evento formó parte del Ciclo Formativo para Semilleros, destacando la importancia de la investigación académica en la comprensión y resolución de conflictos.

Invitación: El Mundo del Trabajo. Crisis y Perspectivas (24 de abril)

Alexander López, Luz María Múnera y Carlos Julio Díaz, moderados por Camila Galindo, discutieron la crisis y las perspectivas del mundo del trabajo. Este conversatorio, parte de la Cátedra Internacional de Paz, analizó las implicaciones laborales y sociales de la crisis económica.

Invitación: Violencias en Colombia. Comprensiones y Retos desde la Investigación (20 de abril)

Mauricio Giraldo Mejía y Manuel de Jesús Beltrán Espitia, moderados por John Gómez Celi, discutieron las violencias en Colombia y los retos para la investigación. Este evento subrayó la importancia de la investigación académica para desarrollar estrategias efectivas de paz.

REDIPAZ Invita al Ciclo de Reflexión para Semilleros: Investigando desde y para el Territorio (20 de abril y 4 de mayo)

Estas jornadas de diálogo para semilleros de investigación destacaron la importancia de la investigación desde y para los territorios. El objetivo fue fomentar la reflexión y el intercambio de conocimientos entre estudiantes y académicos comprometidos con la paz.

Invitación: Bancos, Acumulación y Crimen (17 de abril)

Wilson Arias, John Freddy Gómez y Jairo Bautista, moderados por Héctor Alejandro Zuluaga Cometa, discutieron la relación entre los bancos, la acumulación de capital y el crimen. Este evento subrayó la importancia de una economía justa y transparente para promover la paz.

Invitación: La Educación, Un Campo en Disputa (10 de abril)

Estela Quintar, Helbert Choachi, Laura Natalia Pava y Ángela María Correa, moderados por Edisón Villa Holguín, analizaron la educación como un campo en disputa. Este evento subrayó la necesidad de una educación inclusiva y equitativa para construir una sociedad pacífica.

Nos Preparamos para Apoyar la Socialización de los Informes de la Comisión de la Verdad (Marzo)

Redipaz inició las jornadas del Proyecto PaZalo Joven, en alianza con la Fundación para la Reconciliación, para apoyar la socialización de los informes de la Comisión de la Verdad. Esta iniciativa involucró a estudiantes de diversas instituciones en la promoción de la reconciliación y la no repetición.

Al Kalor de un Tinto: Tribunal Permanente de los Pueblos, Casos y Reflexiones (Marzo)

Más de 40 casos documentados evidenciaron la responsabilidad del Estado colombiano en prácticas genocidas contra diversas comunidades. Este evento subrayó la importancia de la justicia y la memoria histórica para la reconciliación y la paz.

REDIPAZ Fortalece Alianzas y se Prepara para Apoyar la Divulgación de los Informes de la Comisión de la Verdad (Marzo)

Gracias a un convenio de cooperación con la Fundación para la Reconciliación, Redipaz se comprometió a apoyar la divulgación de los informes de la Comisión de la Verdad. Este esfuerzo busca promover la reconciliación y la memoria histórica en Colombia.

Un Tribunal Ético Internacional Sesionará en Colombia (Marzo)

La sesión 48 del Tribunal Permanente de los Pueblos se realizó en Bucaramanga, Bogotá y Medellín, con transmisión virtual. Este tribunal ético internacional destacó la importancia de la justicia y los derechos humanos en la construcción de la paz.

Invitación: Sobreendeudamiento en Tiempos de Covid-19 (20 de marzo)

Eva Prados, Katherine Triviño y Carol Rojas, moderados por Camila Estrada, analizaron el impacto del sobreendeudamiento durante la pandemia. Este evento subrayó la necesidad de políticas económicas justas y sostenibles para enfrentar las crisis.

Invitación: Reforma Rural Integral, una Deuda Regional (13 de marzo)

Gilvan Rodríguez, Aida Avella y Darío Fajardo, moderados por Camila Galindo, discutieron la necesidad de una reforma rural integral en Colombia. Este evento subrayó la importancia de abordar las desigualdades estructurales en el campo para promover la paz.

Abierto Rechazo al Nombramiento del Defensor del Pueblo para Urabá (Marzo)

Redipaz expresó su rechazo al nombramiento del Defensor del Pueblo para Urabá, destacando la importancia de una defensa imparcial y efectiva de los derechos humanos en la región.

Invitación: La Crisis Fiscal del Estado (6 de marzo)

Julio Gambina, Consuelo Ahumada y Jorge Gómez, moderados por Daniela Barrera, discutieron la crisis fiscal del estado. Este evento subrayó la importancia de una gestión fiscal responsable y equitativa para promover el bienestar social y la paz.

Invitación: Conversatorio: Ecología Política (27 de febrero)

Camilo González Posso y Alejandra Arias, moderados por Erika Imbet, discutieron la ecología política. Este evento subrayó la importancia de la justicia ambiental en la construcción de una paz sostenible.

Invitación: Mujeres y Territorios en Lucha (20 de febrero)

Ángela María Correa, Carolina Ballesteros y Lorena García, moderadas por Daniela Barrera, reflexionaron sobre el papel de las mujeres en la defensa de los territorios. Este evento subrayó la importancia de la participación femenina en la construcción de paz.

Invitación: Jornadas de Reflexión con Egresados y Estudiantes sobre la Investigación (13 de febrero)

Este evento destacó la importancia de la reflexión y el diálogo entre estudiantes y egresados sobre la investigación para la paz. Subrayó la necesidad de fortalecer las capacidades investigativas y el compromiso social de los jóvenes.

Invitación: Paz y Espiritualidad (6 de febrero)

Pablo Richard, Ofelia González y Juan Bautista, moderados por Lina Gaitán, reflexionaron sobre la relación entre paz y espiritualidad. Este evento subrayó la importancia de la dimensión espiritual en la construcción de una sociedad pacífica.

Invitación: Justicia Económica (23 de enero)

Carolina Villadiego y John Freddy Gómez, moderados por Erika Imbet, discutieron la justicia económica. Este evento subrayó la importancia de una economía justa y equitativa para promover la paz.

Invitación: Derechos Humanos y Paz (16 de enero)

Ana María Otero, Santiago Bolívar y Gustavo Gallón, moderados por Camila Estrada, discutieron la relación entre derechos humanos y paz. Este evento subrayó la importancia de la protección y promoción de los derechos humanos en la construcción de la paz.

Invitación: Solidaridad Internacional (9 de enero)

Luis Fernando Pérez y Carlos Pérez, moderados por Daniela Barrera, reflexionaron sobre la solidaridad internacional. Este evento subrayó la importancia de la cooperación y el apoyo mutuo entre los pueblos para promover la paz y la justicia global.

En conjunto, estos eventos reflejan el compromiso de Redipaz con la promoción de la paz y la reconciliación en Colombia. Cada iniciativa, conversatorio y campaña de solidaridad se ha integrado en un esfuerzo más amplio para construir una paz sostenible, involucrando a diversos actores sociales y promoviendo el diálogo, la memoria histórica, la justicia y la solidaridad. Redipaz ha demostrado ser un actor clave en el acompañamiento de procesos de paz, contribuyendo de manera significativa al avance hacia una Colombia más justa y pacífica.

Anexos de las imágenes de los eventos

Imagen evento	Link
	<p data-bbox="935 814 1385 848">https://bit.ly/3pEsH7s</p>

OTRAS ECONOMÍAS POSIBLES

EXPERIENCIAS DE ECONOMÍAS TERRITORIALES
"CIRCUITOS ECONÓMICOS SOLIDARIOS" AMÉRICA LATINA

INVITADAS:

CELINA VALADEZ
COORDINADORA DEL CURSO DE
CIRCUITOS ECONÓMICOS SOLIDARIOS
DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

JUANA RECINOS DEÁN
PSICÓLOGA UNAM - MÉXICO

MODERA: CAMILA ESTRADA
GERENTE FONDO DE EMPLEADOS UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA MEDELLÍN (FEDUSAB)

29 DE NOVIEMBRE
16H/ COL

 LIVE
GRUPO.KAVILANDO

ORGANIZAN:

<https://bit.ly/3xw5yaU>

CÁTEDRA INTERNACIONAL DE PAZ

El conflicto armado que nunca se fue

Panelistas:

Norela Mesa
Socióloga e Investigador Grupo
Kavilando

Ariel Ávila
Político, Periodista,
Subdirector de la Fundación
Paiz y Promoción de la
Paz

Juan David Villa
Docente Investigador UPE -
República

Modera: **Yani Vallejo** Defensor público e investigador grupo Kavilando

Lugar: Universidad de San Buenaventura Medellín
Cra 56c #51-110 (San Benito) Miniauditorio 3

 LIVE Grupo.kavilando

Organizan: **24 Noviembre**
16H / Col

<https://bit.ly/30JTW1g>

Pola Paz

Tomemos Pola

y conversemos de los **5 años** de la firma del Acuerdo de Paz

Invitadxs:
 • Victoria Sandino • Andrés Mesa • Gerardo Ujea

Casa Kolacho
 Noviembre 12, 4PM

Logos: KAVILANDO, Kollur, -Pa

<https://n9.cl/kavilando>

XV Encuentro Bonaventuriano de Investigación
y XII Encuentro de Prácticas Significativas

Facultad de Psicología Medellín
 Programa de Psicología Ibagué

Fecha: 11 de noviembre
 Hora: 2:00 p.m. - 4:00 p.m.

Panel Psicología Política

Dr. Marinella Rivera Escobar
Dr. Alvaro Díaz Gómez
Dr. Nelson Molina Valencia
Dr. Edgar Barrero Cuellar

Conéctate via Zoom
<https://us02zoom.us/j/616173665>
 ID de reunión: 616 173 665
 Código de acceso: 102910

transmisión en vivo
 @grupokavilando

Agégradome ☎ 323 483 1006 | Pasa: (322) 276 22 09 | www.usabonav.edu.co

<https://n9.cl/nios2>

PENSAMIENTOS INCÓMODOS

50 años de "las Venas abiertas de América Latina"
Eduardo Galeano

Panelistas:

Renan Vega Cantor
 Investigador social,
 Director de la Revista CEPAL

John Freddy Caicedo
 Investigador, Profesor y Columnista
 El Nuevo Periodista (El Nue)

Frank David Bedoya
 Director de Ciudadanía Nacional

Moderador:
 Leonor Urango
 Psicóloga y Investigadora Social

Bloque de preguntas:
 Fabiana Villa
 Educadora Popular y Investigadora
 del Grupo Kavilando

Miércoles 10 Noviembre
18H/Col

Convoca y apoya:

Logos: Grupo.kavilando, Utopía Directa, CEPA, KAVILANDO, Kollur

<https://cutt.ly/kR64dVg>

CÁTEDRA INTERNACIONAL DE PAZ

Presente y futuro de las Fuerzas Militares en Colombia

Panelistas:

Gustavo Petro
Senador República de Colombia

Carlos A. Velasquez
Coronel en Retiro, Fiscal y Docente

Moderan:
Yuli Cepeda Bernal
Directora Veteranos por Colombia

Laura Arango
Psicóloga e Investigadora
Grupo Kavilando

26 Octubre
20H / Col

Organizan:

<https://cutt.ly/ORbx5SW>

CÁTEDRA INTERNACIONAL DE PAZ

Falsos Positivos y las tensiones por una necesaria Verdad

Panelistas:

Omar Rojas
Autor de: Acusados, Inculcados e Imputados de Violencia por Desobediencia

Sergio Arbolada
Autor de: Falsos Positivos

Andrés Tafur Villarreal
Autor de: Falsos Positivos

Moderan: María Cristina Duque
Universidad Católica del Norte - FEEDPAZ

23 Octubre
10H / Col

Organizan:

<https://cutt.ly/CRb1pcb>

PAZALOJOVEN

GENERACION

*Es tiempo de celebrar tu participación y buena energía con la paz y la verdad en tu territorio.
por eso:*

To Invitamos al evento de Cierre y Certificación

Octubre 07/2021 Hora: 6:00 p.m.

Enlace:
<https://us02web.zoom.us/j/898156876477>
 pwd=2C8Dd3DyNldhQUvM4d3LlUW9XJTO9

RediPaz

VERDAD

INSTITUCIÓN PARA LA RECONCILIACIÓN

<https://cutt.ly/GESGckm>

CÁTEDRA INTERNACIONAL DE PAZ
 Defensa del Medio Ambiente y guerra territorial

Panelistas:

Juan C. Losada
 Representante a la Cámara por Bogotá

Francisca Estuardo
 Representante a la Cámara por Bogotá

Fabián Campo
 Representante a la Cámara por Bogotá

Modera: Edwin Guzmán
 Coordinador y Director de la Cátedra

02 Octubre
 10AM / Col

LIVE Grupo.kavilando

Organizan:

INAVACCO, UNILA, UNIVALLE, UNICENTRO, UNIVALLE

Buscando alternativas a la crisis ecossocial

<https://cutt.ly/2ERt>

CÁTEDRA INTERNACIONAL DE PAZ

Militarización y mercenarismo regional

Panelistas:

John Lindsay
Asesor de Investigación
Desarrollo y Acción de USAID

Alfonso Manzur
Asesor de Investigación
Desarrollo y Acción de USAID

David Barrios
Investigador
Desarrollo y Acción de USAID

Modera: **Norela Mesa**
Asesor de Investigación
Desarrollo y Acción de USAID

25 Septiembre
10AM / Col

LIVE Grupo.kavilando

Organizan:

<https://cutt.ly/tEdqSzE>

¡ INVITACIÓN !

I Encuentro Nacional de Semilleros

Aperto de Juventudes a la construcción de paz

Fecha del encuentro:
Viernes 24 de Septiembre

Objetivo del encuentro:
Generar espacios de diálogo, participación y reflexión que valoren procesos académicos, investigativos y sociales en los que estudiantes y juveniles aporran a la construcción de paz y a la transformación del país.

Dirigido a:
Sevilleristas, estudiantes y juveniles comprometidos con la transformación del país, que desean aprender del intercambio de experiencias y el diálogo de saberes.

Puede participar como:

- Ponente
- Asistente

Transmisión de vivo
Con previo inscripción.
Diligencia el formulario y está dentro.

<https://cutt.ly/sWz3Ewz>

5 razones para firmar

Petición 'Planeta Sano, Gente Sana'

1. Dos cumbres de la ONU
2. Actuar con urgencia
3. Cambio de la tierra y de las patras
4. Solidaridad
5. Construir un mejor futuro

FIRMA

#PlanetaSano #GenteSana

<https://cutt.ly/IW1>

UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA

Las ancestralidades en los procesos de paz y justicia
Círculos de la palabra
Semillero Vulnerabilidad y Conflicto Psicosocial

Invitados:

Alma Cecilia Fuentes Delgado
Pueblo de los Pastos
Psicóloga, magister en Salud Mental de la Infancia y la Adolescencia

Maria Fernanda Cabezas
Semillero Vulnerabilidad y Conflicto Psicosocial
Programa de Psicología Facultad de la Universidad de San Buenaventura Medellín

Círculo de:
Salud intercultural desde la espiritualidad

FECHA:
Miércoles 15 de septiembre del 2022
4:00pm

Evento presencial
Plaza Santa Cruz
Medellin, Antioquia, Colombia

CONTACTO:
24 de febrero 853 0760819
Teléfono de atención: 3123803
inscripciones_kavindo@unibuenaventura.edu.co

POC: (5) 276 2299 | 322 463 8986 | [f](#) [t](#) [i](#) [v](#) [o](#) [i](#) [n](#) [www.unibuenaventura.edu.co](#)

<https://cutt.ly/IW1>

<https://cutt.ly/0WfkYrb>

2do ENCUENTRO
MESA DE INTERLOCUCIÓN COMUNIDADES AFECTADAS POR EL DESARROLLO URBANO Y LA ALCALDIA DE MEDELLIN

SÁBADO 20 DE AGOSTO | UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA MEDELLIN
DIA: 8:00 AM - 11:00 AM | SAN BENITO

1:30 PM
EN VIVO: [FACEBOOK.COM/GRUPO.KAVILANDO](https://www.facebook.com/grupo.kavilando)

INVITAN:

<https://cutt.ly/0WfkYrb>

GOBIERNO DE ANTIOQUIA
PIENSA EN GRANDE
 Gerencia de Paz y Posconflicto
 RediPaz
 UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA MEDIELLÉN

<https://cutt.ly/MQ8SReX>

Diplomado
Mujeres Constructoras de Paz y Gobernanza Política

Tendrá una duración de 120 horas académicas, abarcatas en 5 módulos teóricos e interactivos de experiencias e innovaciones.

Temas a tratar:
 Estrategias de género e interacción de experiencias
 Prácticas innovadoras y construcción de redes de mujeres
 Desarrollo de redes de género, desarrollo humano y liderazgo intergeneracional y participación comunitaria

Módulos:
 Módulo 1. Acreditamiento a las competencias técnicas para el sector público
 Módulo 2. Actitudes positivas para la construcción de RED
 Módulo 3. Construcción de redes y metodologías
 Módulo 4. El rol del género en el proceso de acuerdos de paz en Colombia
 Módulo 5. Participación política e incidencia de las mujeres en Medellín

Sponsors: UNICORP, Universidad de San Buenaventura, UNIVALLE, Universidad de Medellín, UNICORP, UNIVALLE.

<https://cutt.ly/XQ8AZ5Q>

MEMORIA Y VIGENCIA DEL PENSAMIENTO FORMATIVO DE ORLANDO FALS BORDA

PANELISTAS:
GLORIA INES MUÑOZ
 COORDINADORA GENERAL DE COLOMBIA, DEPTO. DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y TRABAJO PARA MUJERES Y NIÑOS
HENDYS PAOLA GUZMÁN
 COORDINADORA GENERAL DE POLÍTICAS DE INVESTIGACIÓN
ALFREDO GHISO
 COORDINADOR GENERAL DE INVESTIGACIÓN EN LAS AMÉRICAS LATINOAMERICANAS Y EL CARIBE

MODERA:
LAURA ARANGO
 PROFESORA E INVESTIGADORA SOCIAL

BLOQUE DE PREGUNTAS:
EDISON VILLA
 COORDINADOR

JUEVES 12 DE AGOSTO 17H / COL

CONVOCA Y APOYA:
 KAILANO, UNIVALLE, UNICORP, UNIVALLE, UNICORP, UNIVALLE, UNICORP, UNIVALLE.

<https://cutt.ly/gQP7n57>

UNAH, UNICORP, UNIVALLE, CLATP, IUDPAS, GEPASM, CEIP

<https://cutt.ly/AQE4vaw>

XII CONGRESO LATINOAMERICANO DE INVESTIGACIÓN PARA LA PAZ
 CLAIP

**UNA NUEVA
 NORMALIDAD**
 ES POSIBLE Y NECESARIA

3 A 7 DE AGOSTO 2021 | 100% DIGITAL

<https://cutt.ly/iQrsvhB>

MESA DE INTERLOCUCIÓN COMUNIDADES AFECTADAS POR EL DESARROLLO URBANO Y LA ALCALDÍA DE MEDELLÍN

SABADO 31 DE JULIO TORRE DE LA MEMORIA BIBLIOTECA PÚBLICA PILOTO
 1:00 PM EN VIVO: FACEBOOK.COM/GRUPOKAVILANDO

<https://cutt.ly/pQ>

MESA DE INTERLOCUCIÓN COMUNIDADES AFECTADAS POR EL DESARROLLO URBANO Y LA ALCALDÍA DE MEDELLÍN

SABADO 31 DE JULIO TORRE DE LA MEMORIA BIBLIOTECA PÚBLICA PILOTO
 1:00 PM EN VIVO: FACEBOOK.COM/GRUPOKAVILANDO

INVITAN:

<https://cutt.ly/PQyRi7C>

<https://cutt.ly/2xHeFyg>

CÁTEDRA INTERNACIONAL DE PAZ

Primeras Líneas, una generación que construye cambios

Panelistas:

- Integrante PL Soacha
- Integrante PL Siona
- Integrante PL Pasto
- Brasvina Gutiérrez
- Sidney Uribe Vasquez
- Integrante PL... (Somal de 1991) Resistencia social y ambiental
- Integrante PL Cali
- Integrante PL Pereira

Modera: José Alberto Tejada
Director Canal2

26 Junio
10AM / Col
f LIVE Grupo.kavilando

Organizan:

<https://redipaz.weebly.com/2021.htm>
1

CÁTEDRA INTERNACIONAL DE PAZ
 Genocidio político, una práctica del Estado Colombiano
Panelistas:
 Iván Cepeda, Victoria Sandino, Iván Velázquez, CRIC
Moderan: Camila Galindo
19 Junio
 10AM / Col
 f LIVE Grupo.kavilando
 Organizan:

<https://cutt.ly/9nBszvz>

FALLO TRIBUNAL PERMANENTE DE LOS PUEBLOS
JUNIO 17
 9:00 AM
 Evento de lectura del fallo sobre genocidio político en Colombia
TRANSMISIÓN EN VIVO POR LOS CANALES DEL TPP
 TRIBUNAL PERMANENTE DE LOS PUEBLOS COLOMBIA 2021
¡EL PUEBLO SE LEVANTA POR EL PUEBLO!

<https://cutt.ly/6nK2ATp>

CÁTEDRA INTERNACIONAL DE PAZ
 Despojo de tierras: legislación, datos catastrales y Paz
Panelistas:
 Paula Villa, Icaro Obeso Muñoz, Carlos Montoya
Moderan: Norela Mesa, Wilmar Lince
12 Junio
 10AM / Col
 f LIVE Grupo.kavilando

<https://redipaz.weebly.com/2021.htm>

Audiencia pública
Seguimiento a los PDET
 Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial
 Antioquia, Chocó, Sur de Córdoba

11 de Junio
8:00AM
 Facebook.com/GranFestivoComuna

OMAR RESTREPO

<https://redipaz.weebly.com/2021.htm>
 1

CÁTEDRA INTERNACIONAL DE PAZ
 América Latina en Caos. ¿Respiro o asfixia?

Panelistas:

Estela Quintar
 Directora Social (México)

Raúl Zibechi
 Director de Políticas de Paz y Justicia Social y Ambiental

Fernando Rendón
 Director Ejecutivo del Centro Nacional Internacional de Estudios de Paz

Modera: João Gabriel Almeida
 Investigador (Brasil)

5 Junio
 10AM / Col **LIVE** Grupo.kavilando

Buscando alternativas a la crisis ecoclimática

<https://redipaz.weebly.com/2021.htm>
 1

KAVILANDO

Invitamos a colectivos, grupos, DDHH y diversas formas de organización a generar:

Sinergias colectivas:
 Creando rutas y acciones en contexto.

Desmante del Esmad y garantías para ejercer el derecho a la protesta

Lunes 31 de mayo de 2021
 Hora: 6:00 pm
 Lugar: Parque de la Resistencia - Medellín

<https://cutt.ly/tnyLLFK>

CÁTEDRA INTERNACIONAL DE PAZ

Estallidos sociales y poder constituyente. Colombia - Chile

Panelistas:

Albeiro Pulgarin
Docente en Colombia

Carlos Bustos
Docente en Colombia y Chile

Jairo Bautista
Docente en Colombia y Chile

Ruth Quevedo
Docente en Chile

Zaira Morales
Docente en Chile

Modera: Fernanda Campos

29 Mayo
10AM / Col

LIVE Grupo.kavilando

<https://cutt.ly/XnuHWlc>

PENSAMIENTOS INCÓMODOS

MAYO FREIRIANO

Freire, emancipación política y transformación social

Invitad@s:

Miguel Eduardo Cárdenas
Autor, filósofo y activista social. Exdirector General y fundador de la Red Latinoamericana de Teología Liberadora.

Martha Cecilia Muñoz Ros
Investigadora y docente. Docente en Chile.

Claudia Zuleta Ruiz
Investigadora y docente. Docente en Chile.

Modera:
Luisa Mejía
Psicóloga y investigadora en Chile.

Viernes 28 Mayo
18H/Col

Convoca y apoya:

LIVE Grupo.kavilando

<https://cutt.ly/jnuDZSY>

UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA

Las ancestralidades en los procesos de paz y justicia

Círculos de la palabra
Semillero Vulnerabilidad y Conflicto Psicosocial

Invitados:

Dr. Juan Alberto Aguado Cuatrecasas
Docente Investigador
Universidad de San Buenaventura Medellín
CDM - Extensión Bogotá

Mg. Fabiana Riquelme Córdoba
Docente Investigadora
Universidad de San Buenaventura Medellín
Programa de Psicología Bogotá

Evento:
Emociones, política y mística ancestral en tiempos de crisis.

Fecha: 28 de mayo de 2021
10:00 a.m.

Evento en línea:
Plataforma Zoom
<https://usbu.zoom.us/j/920210528>

WhatsApp: +57 312 7001943
Caracas, 211901

www.usbu.edu.co

<https://redipaz.weebly.com/2021.html>

ESTRATEGIAS Y RESISTENCIA un nuevo escenario político en el suroccidente colombiano

Ángela María Ramírez Marano
Investigadora, magister en Antropología. Investigadora de estudios afrocolombianos y especialista de estudios socio-antropológicos en Colombia.

Sergio Hernández Vásquez
Sociólogo de la Universidad del Valle. Magister en Sociología y antropología de la Universidad París Diderot (Francia).

Cristel Maricel Casco
Coordinadora del Movimiento de Mujeres MASA Mujeres por el Cambio. Magister en el desarrollo social.

Moderan: Arango Becerra Valencia, socióloga y magistrada Constitucional de Paz. Profesora investigadora de la Universidad Nacional de Educación Superior CUE.

Martes 18/05 5:00 P.M.
Live @Grupo Kavilando

<https://cutt.ly/jb1WrRD>

CÁTEDRA INTERNACIONAL DE PAZ

Economía Solidaria y Crisis Social

Panelistas:

Walter García
Profesor de Economía de la Universidad de los Andes

Yara Villalón
Magister en Economía de la Universidad de los Andes

Vanessa Villegas
Magister en Economía de la Universidad de los Andes

Zaira Villegas
Magister en Economía de la Universidad de los Andes

Moderan: Camila Estrada
Magister en Economía de la Universidad de los Andes

15 Mayo
10AM / Col

LIVE Grupo.kavilando

Buscando alternativas a la crisis económica

<https://cutt.ly/XbF1Fvr>

LÍMITES DEL USO DE LA FUERZA POR PARTE DE LA FUERZA PÚBLICA

Alfonso Mazur Arrieta
 Abogado en retiro, miembro del equipo de abogados por Colombia. Conducirá el panel en español en línea.

Yani Vallejo Duque
 Abogado especializado en derecho penal. Conducirá el panel. Definirá qué tipo de delitos son los más frecuentes en Kaviando.

Moderador: Juan María García y Katherine Gómez Duque, socióloga y psicóloga. Universidad del Norte. Especialistas en prácticas de DDHH.

Jueves 13/05 3:00 P.M.
 Live @Grupo Kaviando

<https://cutt.ly/AbFXeDh>

¿QUÉ ESTÁ PASANDO EN COLOMBIA?

Juan David Villa
 Candidato independiente a la Presidencia de la República. Exdirector de la Oficina de Atención al Ciudadano de la Fiscalía General de la Nación.

John Freddy Gómez
 Director de la Oficina de Atención al Ciudadano de la Fiscalía General de la Nación.

Moderador: Juan María García, socióloga y psicóloga. Universidad del Norte. Especialista en prácticas de DDHH.

Martes 11/05 5:00 P.M.
 Live @Grupo Kaviando

<https://cutt.ly/wbACLch>

PAZ PARA HONDURAS

<https://cutt.ly/MbIrbo5>

<https://cutt.ly/ZbcmM2b>

CÁTEDRA INTERNACIONAL DE PAZ
 Petróleo Conflicto y paz regional
 Panelistas:
 Mikhail Smyshtyayev Miguel A. Zamora Moises Barón
 Modera: Erika Imbet
8 Mayo
 10AM / Col
 LIVE Grupo.kavilando

Buscando alternativas a la crasa ecología!

<https://cutt.ly/lbxtnf4>

Ciclo formativo
Semilleros: investigando desde y para el territorio
 RealPaz

Segundo Encuentro
 Violencias en Colombia: teórico y metodológico investigativo

Invitados:
 Mercedes Estrella Mesa
 Alfonso Invernizzi

Fecha: Martes 04 de mayo
HORA: 17:00h

ID de reunión: 800 4278 8718
Código de acceso: 80444

<https://cutt.ly/DbtJhJw>

UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA

Las ancestralidades en los procesos de paz y justicia
Círculos de la palabra
Semillero Vulnerabilidad y Conflicto Psicosocial

Introducción

Dr. Luis Alberto Argandoña Guzmán
Docente Investigador
Universidad de San Buenaventura Medellín
ODEN - Territorio Regué

María Fernanda Cabezas Osorio
Cariño David Aguila Montoya
Semilleros de Investigación
Vulnerabilidad y Conflicto Psicosocial
Programa de Psicología - Cerebrón Regué
Facultad de Psicología USB

Grupos B
Oralidad, testimonio, memoria

Víctor B
Viernes, 16 de abril de 2021
5:00 pm

Evento gratuito virtual
Plataforma: Zoom
https://usmbuenav.com/join/202104160500

16 de febrero 2021 11:52 AM
Código de invitación: 911 5181

PKA: (5) 216 2200 | 322 483 9990 | www.usmbuenav.edu.co

<https://redipaz.weebly.com/2021.html>

CÁTEDRA INTERNACIONAL DE PAZ

Bancos acumulación y crimen

Panelistas:

Wilson arías
Investigador en Justicia de Transición

John Freddy Gómez
FOL
Investigador en Justicia de Transición

Jairo bautista
Asesoría en Justicia de Transición

Modera: Alejandro Cometa
Investigador en Justicia de Transición

17 Abril
10AM / Col **LIVE** Grupo.kavilando

Buscando alternativas a la crisis ecoglobal

KAVILANDO

<https://cutt.ly/0c6APOj>

CÁTEDRA INTERNACIONAL DE PAZ

La educación, un campo en disputa

Panelistas:

Estela Quintar
Investigadora en Justicia de Transición

Helberth Choachi
Investigador en Justicia de Transición

Laura Natalia Pava
Investigadora en Justicia de Transición

Ángela María Correa
Investigadora en Justicia de Transición

Modera: Edison Villa
Investigador en Justicia de Transición

10 Abril
10AM / Col **LIVE** Grupo.kavilando

Buscando alternativas a la crisis ecoglobal

KAVILANDO

<https://cutt.ly/LcF8r53>

<https://cutt.ly/ucr21om>

<https://cutt.ly/Ix5aXk2>

<https://cutt.ly/TxnmM1A>

<https://redipaz.weebly.com/2021.html>

<https://cutt.ly/Fxryrgr>

CÁTEDRA INTERNACIONAL DE PAZ
 Reforma Rural Integral una deuda Regional
Panelistas:

Gilvan Rodrigues
 Ministerio del Trópic de Brasil

Aida Avella
 Universidad de la Paz
 Justicia social y ambiental

Dario Fajardo M
 Universidad Nacional de Colombia

Moderadora: Camila Galindo
 Grupo KAVILANDO

13 Marzo
 10AM / Col

Organizan:

Logo: **RediPaz**
 Red Internacional por la Paz

Logos: UNAM, OEA, UNICEF, UN Women, UNFPA, UNHCR, UNWFP, UNWIL, UNWOMEN, UNICEF, UNWFP, UNHCR, UNWIL, UNWOMEN

Vertical text: *Buscando alternativas a la crisis económica*

<https://cutt.ly/Lzj7xgt>

<https://cutt.ly/6zsRmWG>

CÁTEDRA INTERNACIONAL DE PAZ
 La crisis fiscal del Estado
Panelistas:

Julio Gambina
 Economista y Director
 de la Oficina de Estudios
 Económicos del Banco
 Mundial

Consuelo Akomada
 Profesora de la Facultad de
 Ciencias Económicas y
 Administrativas de la
 Universidad Nacional de
 Colombia

Jorge Gómez
 Economista de la Oficina de
 Estudios Económicos del
 Banco Mundial

Moderadora: Daniela Barrera
 Grupo KAVILANDO

6 Marzo
 10AM / Col

Organizan:

Logo: **RediPaz**
 Red Internacional por la Paz

Logos: UNAM, OEA, UNICEF, UN Women, UNFPA, UNHCR, UNWFP, UNWIL, UNWOMEN, UNICEF, UNWFP, UNHCR, UNWIL, UNWOMEN

Vertical text: *Buscando alternativas a la crisis económica*

<https://cutt.ly/gl1b2Gi>

CONVERSATORIO
Ecología social, crisis y alternativas
 Aporte de los jóvenes a la transformación

4 **Marzo, jueves, 4:00 p.m.**
 Transmisión en vivo

Logos: COPE, KAVILANDO, etc.

<https://cutt.ly/OINkeez>

CÁTEDRA INTERNACIONAL DE PAZ
La pandemia de la economía
Panelistas:

Wilson Arias, **Pasqualina Curcio**, **Abdenago Aguilar**

Moderada: Camila Estrada

27 Febrero 10AM / Col

Logos: KAVILANDO, etc.

<https://cutt.ly/UlxiXq5>

PENSAMIENTOS INCÓMODOS

"Caudillo Torero, símbolo de unidad revolucionaria para Latinoamérica"
 Fidel Castro Ruz

Personas Invitadas:
Hernando Gómez Serrano
 Investigador y activista político

Eberhar Cano Naranjo
 Sociólogo, Mg. En ciencias de la información con énfasis en Memoria y Sociedad

Moderada:
Laura Arango
 Periodista, investigadora grupo Kavilando

Panel Generador de Preguntas:
 Yan Yulian Duque, Abogado Especialista en Derecho Penal

Viernes 26 Febrero 16H / Col

Logos: KAVILANDO, etc.

<https://cutt.ly/Y1b52v6>

Bibliografía

Agamben, G. (2011). ¿Qué es un dispositivo? *Sociológica*, pp. 249-264.

Aricó, G., Mansilla, J.A., Stanchieri, M.A. (2015). *Una rearticulación crítica del urbanismo neoliberal desde las ciencias sociales*. España.

Barrera, D., Villa, J. D. e Insuasty, A. (2018). Significados construidos en torno a la paz por comunidades residentes en el municipio de San Carlos, Antioquia: efectos psicosociales de la captura de la paz. *Revista Kavilando*, 10(1), pp. 53 – 77.
<https://www.kavilando.org/revista/index.php/kavilando/article/view/243>

Barthe, Y., Blic, D. d., Heurtin, J.-P., Lagneau, É., Lemieux, C., Linhardt, D., . . . Trom, D. (2017). Sociología pragmática: manual de uso. *Papeles de Trabajo*, 11(19), pp. 261-302.

Boltanski, L. (2013). Sociologia da crítica, instituições e o novo modo de dominação gestionária. *Sociologia e Antropologia*, pp. 441-463.

Boltanski, L. (2014). *De la crítica. Compendio de sociología de la emancipación*. Madrid, España.

Boltanski, L. (2017). Un nuevo régimen de justificación: la ciudad por proyecto. *Revista de la Carrera de Sociología*, 7(7), 179 - 209.

Boltanski, L. y Thévenot, L. (2006). *On Justification: Economies of worth*. Nueva Jersey, Estados Unidos de América.

Castañeda, V. M. y Díaz, O. (2017). El Consenso de Washington: algunas implicaciones para América Latina. *Apuntes Del Cenes*, 36(63), pp. 15 – 41.
<https://doi.org/10.19053/01203053.v36.n63.2017.4425>

Castaño, R. (2004). Colombia y el Modelo Neoliberal. *Ágora Trujillo*, (10), pp. 59 – 78.
<http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/17535>

Castro-Gómez, S. (2015). *Historia de la Gubernamentalidad I*. Bogotá, Colombia.

Contraloría General de la República (2019). Hidroituango: Informe de actuación especial. Control excepcional a los recursos del proyecto de generación eléctrica. Bogotá, Colombia.
<https://www.contraloria.gov.co/documents/20181/782041/2019-HIDROITUANGO+Informe+de+actuaci%C3%B3n+especial+-+Control+excepcional+a+los+recursos+del+proyecto+de+generaci%C3%B3n+el%C3%A9ctrica+Agosto+-+2019.pdf/c02b4a8c-daae-4f2e-bc64-0d6ddc8cf1d3?version>

Chateauraynaud, F. (2011). Los tópicos ambientales: entre controversias y conflictos. *Ecología política y sociología pragmática en Francia*. *Revista Colombiana de Sociología*, 34(1), 1pp. 2-40.

DANE (2020). En 2020 la pobreza monetaria fue 42,5% y la pobreza monetaria extrema fue 15,1% en el total nacional. https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/pobreza/2020/Comunicado-pobreza-monetaria_2020.pdf

DANE (2021). Medellín de empleo informal y seguridad social: trimestre móvil febrero- abril 2021. https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech_informalidad/bol_geih_informalidad_feb21_abr21.pdf

Dean, M. (2010). *Governmentality. Power and rule in Modern Society*. Londres.

Deleuze, G. (1991). What is a dispositif? En T. Armstrong, *Michel Foucault: Philosopher*. Nueva York.

Delgado, M. (2015). *Lo urbano como fogón de brujas*. Grup de Recerca sobre Exclusió i Control Socials GRECS. Universidad de Barcelona. Barcelona.

Escobar, A. (1986). La invención del desarrollo en Colombia. *Lecturas de Economía*, (20), 9-35. Recuperado de <http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/lecturasdeeconomia/article/view/7996/7490>

Escobar, A. (1996). *La invención del tercer mundo. Construcción y deconstrucción del desarrollo*. Bogotá, Colombia.

Estrada, J. (2006). Orden neoliberal y reformas estructurales en la década de 1990: un balance desde la experiencia colombiana. *Ciencia Política*, 1(1), pp. 141 – 178. <https://revistas.unal.edu.co/index.php/cienciapol/article/view/29350>

Fals-Borda, O. (1999). Guía práctica de ordenamiento territorial: contribución para la resolución de conflictos. *Análisis Político*, (36), 82-102.

Fals-Borda, O. (2013). *Socialismo raizal y ordenamiento territorial*. Bogotá: Ediciones Desde Abajo.

Fals-Borda, O. y Anisur, M. D. (1991) *Acción y conocimiento: Rompiendo el monopolio con la IAP*. Bogotá, Colombia.

Fals-Borda, O. y Rodríguez, C. (1987) *Investigación Participativa*. Montevideo.

Fernández, S. (2012). La economía social de mercado, un referente para el debate contemporáneo entre desarrollo económico y justicia social. *Administración & Desarrollo*, 40(56), pp. 85 – 94. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6403403>

Foucault, M. (1980). *Power-Knowledge Selected interviews and other writings 1972-1977*. Nueva York.

Foucault, M. (1999). La gubernamentalidad. En M. Foucault. *Estética, ética y hermenéutica*. Buenos Aires.

Foucault, M. (2008). *Segurança, território, população*. San Pablo.

Galeano, M. (2012). *Estrategias de Investigación social cualitativa*. Medellín.

García, C. (2007). Conflicto, discursos y reconfiguración regional. El oriente antioqueño: de la Violencia de los cincuenta al Laboratorio de Paz. *Controversia*, (189), pp. 129-145

Gelacio, J.D., Martínez, H.D. y Wolf, G.M. (2019). La ciudad como espacio urbano neoliberal – planteamientos sobre la planificación del territorio en la ciudad de Medellín. *El Ágora USB*, 19(2), pp. 521-536. DOI: 10.21500/16578031.4390

Habermas, J. (2011). Conocimientos e Interés. *Ideas Valores*, pp. 61-76.

Hevia, I. (2019). Luc Boltanski, De la crítica. Compendio de sociología de la emancipación. *Ekasia Revista de Filosofía*, (87), pp. 387 – 393. <https://www.revistadefilosofia.org/numero87.htm>

Hirschman, A. (2015). *Development projects observed*. Washington.

Insuasty Rodríguez, A. (2020). Con Política Pública pero sin protección. Moradores, Medellín. <https://kavilando.org/lineas-kavilando/observatorio-k/7642-con-politica-publica-pero-sin-proteccion-moradores-medellin>

Insuasty, A., Londoño, D., Borja, E., Barrera, D., Mesa, N. y Valencia, J.F. (2019). Paz, participación y desarrollo. Entre el conflicto armado y la esperanza. Caso San Carlos (Antioquia). Medellín, Colombia.

Insuasty, A., Zuluaga, H. y Palechor, D. (2019). Medellín y la planeación institucional de la miseria. *Ratio Juris UNAULA*, 14(28), pp. 343-362. <https://doi.org/10.24142/raju.v14n28a12>

Ivester, S. (2017). Removal, resistance and the right to the Olympic city: The case of Vila Autodromo in Rio de Janeiro. *Journal of Urban Affairs*, 39(7), pp. 970-985.

Jaramillo, A. M., Villa, M. I., & Sánchez, L. A. (2005). Miedo y desplazamiento: experiencias y percepciones. Medellín, Colombia.

Laskowski, M.C. (2015). Disputas y proyectos políticos en el espacio urbano. Una aproximación desde América Latina. Mierda de ciudad. En: G, Aricó., J.A. Mansilla., M.L, Stanchieri. Una rearticulación crítica del urbanismo neoliberal desde las ciencias sociales. España.

Lefebvre, H (2013). La producción del espacio. Madrid, España.

Martínez, R. y Reyes, E. S. (2012). El Consenso de Washington: la instauración de las políticas neoliberales en América Latina. *Política y Cultura*, (37), pp. 35 – 64. <http://www.scielo.org.mx/pdf/polcul/n37/n37a3.pdf>

Mesa, N., Londoño, D., Insuasty, A., Barrera, D., Valencia, J. F., Borja, E. y Pino, Y. (2019). Víctimas del desarrollo en Medellín: progreso y moradores en disputa. Medellín, Colombia. <https://kavilando.org/editorial/51-editorial-conflicto-social-y-paz-2/6762-victimas-del-desarrollo-en-medellin-progreso-y-moradores-en-disputa>

Ministerio de Salud. (1993). Resolución número 8430 de 1993. Por la cual se establecen las normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud. <https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/RESOLUCION-8430-DE-1993.PDF>

Minuchin, L. (2019). De la demanda a la prefiguración. Historia del derecho a la ciudad en América Latina. *Territorios*, 41, pp. 271-294.

Miraftab, F. (2018). Insurgencia, planificación y la perspectiva de un urbanismo humano. *Territorios*, 38, pp. 215-233.

Muñoz, G. (2017). Las técnicas de la “gestión social” de poblaciones impactadas por proyectos hidroeléctricos como instrumento de gobierno. *El Ágora*, 17(2), pp. 387-412.

Muñoz, G., & Muñoz-Gaviria, E. (2019). ¿“Desarrollo” a como dé lugar? grandes proyectos, poder y violencia en la apropiación del territorio. *Revista Kaviando*, 11(2), pp. 464-482.

Ojeda, F. y Montenegro, V. (2011). La Crítica Social ante el Nuevo Espíritu del Capitalismo. Entrevista a Luc Boltanski. *Revista Pensamiento Político*, (1), pp. 86 – 95. <https://pensamientopolitico.udp.cl/index.php/pensamiento-politico-udp/article/view/14/7>

Ramos, E. (2015). Paz transformadora (y participativa): teoría y método de la paz y en conflicto desde la perspectiva sociopráctica. Honduras: Instituto Universitario en Democracia Paz y Seguridad (IUDPAS) Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

Razón-Pública. (4 de 3 de 2019). Las huellas financieras y económicas de Hidroituango. (M. P. Durango, Ed.) Bogotá, Colombia. <https://razonpublica.com/las-huellas-financieras-y-economicas-de-hidroituango/>

Ribeiro, L. (1987). ¿Cuanto más grande mejor? Proyectos de Gran Escala, una forma de producción vinculada a la expansión de sistemas económicos. *Desarrollo Económico*, (105), pp. 3-27.

Rodríguez, C., & Salinas, N. (2012). Adiós río. La disputa por la tierra, el agua y los derechos indígenas en torno a la represa de Urrá. Bogotá: Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, Dejusticia.

Salguero, O. (2015). De Kortatu a las ciencias sociales: una aproximación crítica al urbanismo neoliberal. Biblio 3W. *Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales* (1.138). <http://www.ub.edu/geocrit/b3w-1138.pdf>

Santos, M. (2000). *La naturaleza del espacio: técnica y tiempo, razón y emoción*. Madrid.

Sautu, R. (2005). *Todo es teoría: objetivos y métodos de investigación*. Buenos Aires.

Semana. (28 de 02 de 2019). Hidroituango: una cadena de decisiones cuestionables. Bogotá, Colombia. <https://sostenibilidad.semmana.com/impacto/articulo/hidroituango-una-cadena-de-decisiones-cuestionables/43121>

Smith, N. (2020). *Desarrollo desigual. Naturaleza, capital y la producción del espacio*. Madrid.

Tapia, L. (2011). *Política Salvaje*. Buenos Aires.

Unidad de Planeación Minero Energética (13 de 10 de 2020). <http://www1.upme.gov.co/InformacionCifras/Paginas/PETROLEO.aspx>

Uribe, M. (1996). Estructura social de Medellín en la segunda mitad del siglo XX, en Historia de Medellín, Ed. Compañía Suramericana de seguros, Tomo 1. Páginas 214-235. Medellín

Vainer, C., & Araújo, F. (1990). Implantação de grandes hidrelétricas: estratégias do setor elétrico e estratégias das populações atingidas. *Travessia*, 1(6), 18-24.

Vélez, R. (2017). Políticas públicas y agenda pública. Estrategias para la implementabilidad del derecho público con perspectiva territorial. Análisis de casos en Medellín. *Ratio Juris*, 5(11), 103-116